

УДК 796.894(057.87)

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/66>*Лоскутова Э.А.**Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия*

ЗАНЯТИЯ БОДИБИЛДИНГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ САМООЦЕНКИ ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование пользы физкультурно-спортивной деятельности для студенческой молодежи. Показано влияние занятий бодибилдингом на личность студентов, повышение их самооценки. Приведены результаты экспериментального исследования влияния занятий бодибилдингом на повышение самооценки юношей-студентов. Доказана эффективность занятий бодибилдингом как средства повышения самооценки юношей-студентов. Дана качественная интерпретация полученных в экспериментальном исследовании результатов.

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, личность студента, самооценка, повышение самооценки, здоровый образ жизни, бодибилдинг, эксперимент.

*Loskutova E.A.**Mari State University,
Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia*

BODYBUILDING CLASSES AS A FACTOR OF INCREASING THE SELF-ESTEEM OF YOUNG STUDENTS

Annotation. The article provides a theoretical justification of the benefits of physical culture and sports activities for students. The influence of bodybuilding classes on the personality of students, the growth of their self-esteem is shown. The results of an experimental study of the influence of bodybuilding classes on the growth of self-esteem of young students are presented. The effectiveness of bodybuilding classes as a means of increasing the self-esteem of young students is proved. A qualitative interpretation of the results obtained in the experimental study is given.

Keywords: physical education of students, student's personality, self-esteem, self-esteem growth, healthy lifestyle, bodybuilding, experiment.

В многочисленных исследованиях, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, доказано позитивное влияние занятий физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни, на практически все стороны жизни современного человека. Но, как показывает практика, далеко не все студенты осознают важность физкультурно-спортивных занятий после поступления в вуз и готовы заниматься тем или иным спортом в процессе профессионального обучения [1]. Более того, уже в старших классах школы, большинство подростков, занимавшихся в спортивных секциях, прекращают занятия спортом, мотивируя это необходимостью усиленной подготовки к поступлению в вуз, а поступив – не возобновляют занятия спортом.

Тем не менее, переход молодых людей к новой ступени обучения, связан с рядом психологических трудностей, прежде всего – трудностями адаптации, включающими в себя

утрату студентами привычных позиций в межличностном общении (изменение социометрического статуса), трудности в установлении межличностных контактов на различных уровнях (с другими студентами, преподавателями, администрацией и т. п.), трудности в освоении принципиально нового учебного материала и как следствие – снижение самооценки.

Самооценка человека представляет собой личностное образование, обеспечивающее уровень понимания и оценки человеком себя, своих позитивных и негативных качеств, своей личности в целом. При этом, как утверждает А.А. Реан [4], самооценка человека является системообразующим компонентом его личности, оказывающим влияние на весь процесс жизнедеятельности. В связи с этим, важной психолого-педагогической задачей становится поддержание у человека оптимального уровня его самооценки на протяжении всей жизни, в том числе – в студенческом возрасте, в связи с наличием представленных выше трудностей.

В настоящее время показано большое влияние занятий физической культурой и спортом на оптимизацию психологических характеристик человека, в том числе, на его самооценку [2].

Более того, в отечественной психологии физического воспитания и спорта самооценка рассматривается как ведущий фактор и побудитель физического самовоспитания. Данный процесс осуществляется на основе самонаблюдения во время физкультурно-спортивных занятий, а также за счет опосредованного самопознания, предполагающего сравнение студентами своего физического состояния с другими во время физкультурно-спортивных занятий, в том числе – занятий бодибилдингом. Кроме того, во время занятий физкультурой и спортом, студенты осуществляют анализ собственных физических действий, что влияет на формирование и развитие самооценки студентов.

Развитие самооценки, в том числе, в рамках физического воспитания и спорта, во многом зависит не только от условий занятий физкультурно-спортивной деятельности, но и от возраста занимающихся. Студенты относятся к группе лиц юношеского возраста. Для данного возраста типичен качественно-динамический уровень самооценки. В данном случае речь идет о том, что студенты способны осознавать взаимосвязи между достигаемыми ими спортивными результатами и способствующими достижению данных результатов личностными качествами и характерологическими особенностями. При этом, в студенческом возрасте физическое воспитание приобретает осознанный характер.

Бодибилдинг является одним из популярных среди юношей-студентов видов спорта. Бодибилдинг как вид спорта ориентирован, прежде всего на гармоничное развитие человека не только как носителя определенных физических качеств, но и как личности, поскольку для достижения успеха в данной спортивной дисциплине, он должен обладать целым спектром развитых личностных качеств, таких как целеустремленность, высокий уровень развития волевых качеств, мотивации, самодисциплины и т. п. При всем сходстве тренировочного процесса в бодибилдинге с таковым в тяжелой атлетике за счет преимущественного использования силовых упражнений, бодибилдинг заметно отличается от тяжелой атлетики тем, что в соревновательной деятельности по бодибилдингу происходит оценка не силовых качеств занимающихся, а в большей мере эстетических качеств – пропорций тела и рельефа мышц.

В данном исследовании, нами было выдвинуто предположение о том, что занятия бодибилдингом окажут положительное влияние на повышение самооценки юношей студентов. Для проверки данной гипотезы, на базе Марийского государственного университета было проведено практическое исследование. В исследовании приняли участие юноши-студенты, занимающиеся в секции бодибилдинга. Исследование проводилось в

течение 9 месяцев. На первом этапе исследования, было проведено тестирование исходного уровня самооценки участников исследования, и после 9 месяцев регулярных занятий бодибилдингом – повторное тестирование самооценки. Для изучения уровня самооценки юношей-студентов, был применен тест исследования самооценки Дембо-Рубинштейн, при помощи которого были получены количественные данные об уровне развития у юношей-студентов таких показателей самооценки, как самооценка характера, самооценка здоровья и самооценка интеллекта.

На формирующем этапе проведенного педагогического эксперимента, во время занятий юношей-студентов в секции бодибилдинга, были реализованы следующие направления педагогической работы:

- проведение работы по оптимизации тренировочных занятий по бодибилдингу, реализуемых в соответствии с учебным планом секции;
- проведение разработки и внедрение в работу секции педагогических мероприятий, направленных на развитие самооценки юношей – студентов;
- разработка и реализация педагогических рекомендаций тренеру по оптимизации самооценки занимающихся.

В результате регулярных занятий бодибилдингом, произошло заметное повышение самооценки юношей-студентов, принявших участие в исследовании. Это показано на рисунке.

Рис. Динамика показателей самооценки юношей-студентов в процессе занятий бодибилдингом (средние арифметические значения)

На рисунке видно, что рост произошел по всем исследованным показателям самооценки. Более того, применение статистического сравнения по Т-критерию Вилкоксона, доказало статистическую достоверность роста показателей. Результаты статистического сравнения, показаны в таблице.

Таблица

Статистическое сравнение результатов предварительного и итогового тестирования самооценки юношей-студентов, занимающихся бодибилдингом

Значения	Самооценка здоровья	Самооценка ума	Самооценка характера
Т-критерий	10	3	4
Значимость различий	Зона неопределенности	Значимы	Значимы

Как видно из таблицы, по двум из трех исследованных показателей самооценки юношей-студентов, занимающихся бодибилдингом и принявших участие в экспериментальном исследовании, были обнаружены статистически значимые (достоверные) различия, а еще по одному показателю значение статистического сравнения находится в зоне неопределенности – то есть близко к значимому, но немного не достигает его.

Проведенное практическое исследование влияния занятий бодибилдингом на повышение самооценки юношей-студентов показало, что в результате регулярных занятий в секции бодибилдинга, они стали более ответственно относиться к своему здоровью, и более высоко оценивать уровень своего актуального здоровья. Кроме того, студенты-юноши, под воздействием занятий бодибилдингом, благодаря общению с другими студентами-

единомышленниками, стали более высоко оценивать свои интеллектуальные способности, и как следствие – более уверенно чувствовать себя на учебных занятиях, лучше адаптироваться к условиям обучения в вузе. Рост самооценки характера юношей-студентов, регулярно занимающихся бодибилдингом, также является позитивным и обоснованным в силу того, что на занятиях в секции бодибилдинга, происходит закономерное развитие таких положительных черт характера, как целеустремленность, дисциплинированность, стрессоустойчивость и т. п., что не могло быть не отмечено как окружающими, так и самими студентами.

Доказанный эмпирически факт роста самооценки юношей-студентов в процессе занятий бодибилдингом, может быть объяснен тем, что:

- занятия бодибилдингом не предполагают сдачи нормативов и количественной оценки физических показателей [3], что снижает уровень психологического напряжения и создает условия для формирования внутренней самооценки, без опоры на внешние критерии;
- высокая эстетичность соревнований по бодибилдингу, а также общедоступность участия в соревнованиях [6], повышает уровень самооценки собственного физического состояния, своего тела, своего здоровья;
- быстрое достижение результатов, связанных с наращиванием мышечной массы, оптимизацией пропорций тела в бодибилдинге [5], способствуют укреплению веры в себя, свои силы и росту самооценки.

Кроме того, занятия бодибилдингом в спортивной секции вуза, объединяют студентов с разных курсов, имеющих общие спортивные интересы, что способствует повышению эффективности процесса адаптации студентов в вузе.

Литература

1. Авилова И.А., Степанов Е.В., Ковтун Р.П., Козлов О.И. Самооценка студентов и формирование внутренней потребности в занятиях спортивной направленности // Региональный вестник. 2019. № 6 (21). С. 17-19.
2. Бахолдина В.Ю., Благова К.Н. Изучение системы взаимосвязей между питанием, физической активностью, морфологией и самооценкой в двух выборках студентов московского университета // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2020. № 2. С. 41-54.
3. Баязитов Е.В, Костюнина Л.И. Тренировка юных атлетов на начальном этапе спортивной подготовки в бодибилдинге // Современные проблемы физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 208-211.
4. Извеков В.В., Извеков К.В. Стимулирование стремления к самосовершенствованию у студентов-первокурсников посредством занятий по физической культуре в вузе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2021. № 2. С. 23-25.
5. Макаренко В.Г., Осинцев С.А. Методологические аспекты рационального построения и реализации спортивной подготовки юных атлетов в бодибилдинге // Алдамжаровские чтения - 2017: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Зулхарнай Алдамжар. 2017. С. 204-207.
6. Пожидаев С.Н., Ковзиридзе С.Н., Диденко В.С. Предсоревновательная подготовка на основе комплексного подхода в бодибилдинге // Физическая культура, спорт и туризм: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых ученых. 2018. С. 152-154.